

INTENSIV BOG' VA TOKZORLARDA ORGANIK VA
MINERAL O'G'ITLAR BILAN ISHLOV BERISH MASHINALARI
TAHLILI.

Boyqulova Gulruh Abdullayevna assistent,
“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar
instituti

Annotatsiya

Maqolada intensiv bog'lar va tokzorlar qator orasini organik va mineral o'g'itlar bilan o'g'itlashda foydalaniladigan mashinalar, ularning texnik ko'rsatkichlari va ish samaradorligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: eksportbop mahsulotlar, intensiv bog', tokzorlar, tok ildiz tizimi, organik va mineral o'g'itlar, ekstremal sharoitlarga chidamli, lokal,

Аннотации

В статье приведены сведения о машинах, применяемых для удобрения интенсивных садов и виноградников органическими и минеральными удобрениями, их технических показателях и эффективности работы.

Ключевые слова: экспортная продукция, интенсивный сад, виноградники, корневая система лозы, органические и минеральные удобрения, устойчивость к экстремальным условиям, местные.

Annotation

The article provides information about the machines used for fertilizing intensive orchards and vineyards with organic and mineral fertilizers, their technical indicators and work efficiency.

Key words: exportable products, intensive garden, vineyards, vine root system, organic and mineral fertilizers, resistant to extreme conditions, local

Hozirda O‘zbekistonda agrar sohada keng ko‘lamli islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Qishloq xo‘jaligining tegishli qonunchilik bazasi takomillashtirib borilmoqda. Endilikda yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish darajasini tubdan yaxshilashga, shu jumladan, yerdan foydalanishning ilmiy asoslangan texnologiyalarini joriy etish va intensiv bog‘larning meliorativ holatini yaxshilashga hamda unumdorligini oshirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda bozor iqtisodiyoti sharoitida respublikamizda mavjud intensiv bog‘larda innovatsion texnologiyalardan keng foydalangan holda import o‘rnini bosuvchi eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqish asosiy vazifalardan biridir. Aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, ularning to‘yimlilik hamda sifat darajasini yaxshilashda mineral va organik o‘g‘itlardan keng foydalanish lozim. [1,2]

Respublikamizda yaratilayotgan intensiv bog‘lar va tokzorlarni o‘g‘itlashda boshqa turdagi mevali bog‘larni o‘g‘itlashda qo‘llaniladigan mashinalardan foydalanilib kelinmoqda. Shulardan biri organik o‘g‘itlarni o‘simlik ildiziga yaqin joydagi tuproqqa 20 cm gacha chuqurlikka solib, ko‘mib ketadigan MKU-2 rusumli mashinadir (1-rasm). Mashina bir o‘qqa o‘rnatilgan qamrov kengligi 2,5-3 metr bo‘lgan yarim tirkama bo‘lib, bog‘ qator oralarini tasmali usulda o‘g‘itlashga mo‘ljallangan. Bir gektar maydonga 6-10 tonnagacha organik o‘g‘itni 5,1 km/h tezlikda harakatlanib soladi. Ish unumi bir soatda 1,54 gektar. Mashinaning konstruksiyasi murakkab, o‘g‘it sarfi ham yuqori [3].

1.1-rasm. MKU-2 mashinasi

1-g'ildirak, 2-reduktor, 3-ko'ngich, 4-ko'ndalang transportyor, 5-uya ochgich, 6-rama, 7-tayanch ustuni, 8- kardan val, 9-gidrosilindr, 10; 11-maydalovchi barabanlar, 12-kuzov

RTN-2-25 rusumli terrasalarni yumshatkich-o'g'itlagich bog' va tokzorlarga organik-mineral o'g'itlar aralashmasini lokal solishga xizmat qiladi [4]. Yumshatkich-o'g'itlagich tuproqni 30 sm dan 60 sm gacha chuqur yumshatib, o'simlik ildizlarini bir tomonlama kesib ketadi. (3-rasm).

1-rama; 2-yumshatkich panja; 3-tayanch g'ildirak; 4-bunker; 5-o'g'ito'tkazgich; 6-miqdorlash apparati

3-rasm. RTN-2-25 rusumli o'g'it solgichning texnologik sxemasi

Bu mashina osma bo'lib, bunda ham o'g'itni me'yorlash va uni solinadigan joyga yetkazib berish jarayonlari bir yo'la bajariladi. O'g'itni tuproqqa solib

ko'mish o'g'it o'tkazgich va yumshatgich panja yordamida amalga oshiriladi: apparatdan tushayotgan o'g'it o'g'ito'tkazgich orqali yumshatkich panja ochib ketayotgan ariqchaga tushadi va tuproq bilan ko'miladi. RTN-2-25 yumshatkich-o'g'itlagichning kamchiligi shundaki, u yetarli darajada sochiluvchanlikka ega bo'lgan, maydalab-elangan o'g'itni solishga mo'ljallangan, aks holda o'g'it massasi o'g'ito'tkazgich ichida tiqilib qoladi. [5].

L.B. Dumay va boshqalar tomonidan tokzor qator oralariga organik va mineral o'g'itlarni solishga mo'ljallangan mashina ishlab chiqilgan (4-rasm).

1-rama; 2-bunker; 3-transportyor; 4-uyalarni tozalash mexanizmi; 5-chuquryumshatkich-yoriqhosil qilgich; 6-pushta olgich; 7-qo'zg'almas bunker; 8-me'yorlash mexanizmining richagi; 9-harakatlanuvchan bunker

4-rasm. Tokzor qator oralariga organik va organo-mineral o'g'itlarni solishga mo'ljallangan mashinaning sxemasi

Taklif etilayotgan mashina g'ildiraklarga tayanadigan tirkama, transportyor, uya hosil qiladigan ish organ, okuchnik, gidrosilindrli ko'tarish-tushirish mexanizmlardan tashkil topgan bo'lib, mashinani barqaror harakati, o'g'itlarni uzluksiz tushishi va uyalarda o'g'itlarning tuproq bilan to'liq ko'milishini ta'minlash maqsadida yumshatkich-uya hosil qilgich rama bilan qo'zg'almas

mahkamlangan, mashinaning orqangi qismida joylashtirilgan okuchnik esa yumshatkichdan keyin balandlik bo'yicha rostlash imkoniyatiga ega etib mahkamlangan. Shu bilan birga, uya hosil qilgich uyani tozalaydigan maxsus avtomatik qurilma bilan jihozlangan. Ammo mashinaning konstruksiyasi murakkab va materialhajmdor. Bundan tashqari mashina sharqiy yevropa mamlakatlari tuproq iqlim sharoitiga moslashtirilgan [6].

Tahlillardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda intensiv bog'larga organik va mineral o'g'itlarni belgilangan hududga belgilangan miqdorda soladigan mashina miqdorlash apparatini ishlab chiqish, texnologik ish jarayonlarini o'rganish va uning parametrlarini asoslash bo'yicha yetarli darajada tadqiqotlar mavjud emas.

Respublikamizda intensiv bog'larni rivojlanayotganligini e'tiborga olib, tokzorlar va intensiv bog'lar uchun mo'ljallangan kichik o'lchamli o'g'itlash apparatini yaratish bog'bonlar ishini ancha yengillashtiradi hamda o'g'it isrofgarchiligini oldini oladi. Yuqorida bayon etilgan mulohazalarga binoan ishchi organlari kinematikasini takomillashtirilishi bilan bartaraf etilishiga bag'ishlangan tadqiqot-izlanishlarini olib borilishi bugunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar va manbalar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva –sabzavot chilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (PQ-20-son, 23.11.2021 yil) Prezident Qarori

3.O'zDSt 3236:2017 "Bog'dorchilikda tuproqqa ishlov beruvchi mashina va ish qurollari. Sinov usullari" // Rasmiy nashr. – Toshkent, 2017.-78 b.

4.U.M.Muydinov, G.Q.Mamadaliyeva. Anorzorlarga organik o'g'it solishning samarali usuli // Raqamli texnologiyalar, innovatsion g'oyalar va ularni ishlab chiqish sohasida qo'llash istiqbollari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Andijon, 2021. – B. 90-93.

5.Imomqulov Q.B., Muydinov U.M. Organik o'g'it soladigan mashina miqdorlash apparatining o'g'it tushish tirqishi yuzasini aniqlash // Mexanika va texnologiya ilmiy jurnali. – Namangan, 2022. – №4(9). – B. 86-90.

6. A.S. 144651 Машина для внесения органических и органо-минеральных удобрений в почву междурядий например, виноградников // Dumay L.B. и другие // В.И-№3 1962 г.

